

TOSHKENT SHAHRIDAGI MANNON UYG'UR KO'CHASINING TRANSPORT-EKSPLUATATSION KO'RSATKICHLARINI BAHOLASH.

Isayev Jahongir Azamat o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti, assistant o'qituvchisi.

E-mail: isayevjahongir96@gmail.com.

Amanov Atabek Abdumalik o'g'li

2-kurs YMAQ-12 guruh talabasi, Toshkent davlat transport universiteti

E-mail: atabekamanov2000@gmail.com

Xamroqulov Jasurbek Faxriddin o'g'li

2-kurs YMAE-10 guruh talabasi: Toshkent davlat transport universiteti

E-mail: hamroqulovjasur72@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896898>

Annotatsiya: Ushbu maqolada shahar ko'chalarida transport-ekspluatatsion holatini baholash keltirilgan bo'lib, transport-ekspluatatsion ko'rsatkichlarga quydagilar kiradi:

- ❖ Yo'l to'shamasi ravonligi;
- ❖ Yo'l to'shamasi mustahkamligi;
- ❖ Avtomobil g'ildiragining qoplama bilan ishlashish koeffitsienti;
- ❖ Avtomobillarning tezligi.

Biz bu ko'rsatkichlar ichida avtomobillarning tezligi ko'rsatkichi bo'yicha Toshkent shahridagi M.Uyg'ur ko'chasini holatini baholadik.

Kalit so'zlari: Harakat tezligi, transport-ekspluatatsion, harakat tarkibi, zichlik, yig'ilgan zichlik.

Аннотация: В данной статье оценено транспортно-эксплуатационные показатели улиц города, а к транспортно-эксплуатационным показателям относятся следующие:

- ✓ Ровность дорожного покрытия;
- ✓ Прочность дорожной одежды;
- ✓ Коэффициент сцепления колесо с покрытием;
- ✓ Скорость автомобилей.

Среди этих показателей мы оценили состояние улицы М. Уйгура в городе Ташкенте по скорости движения автомобилей.

Ключевые слова: Скорость движения, транспортно-эксплуатационная, состав движения, плотность, накопленная плотность.

Abstract: This article describes the transport-operational indicators of the city streets, and the transport-operational indicators include the following:

- Roughness of the road surface;
- Durability of road pavement;
- Coefficient of adhesion of the coated wheel;

- The speed of cars.

Keywords: Speed of movement, transport-operational, composition of movement, density, accumulated density.

KIRISH: Avtomobil yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida yo'llarining transport-ekspluatatsiya holatini baholash ishlari olib boriladi[1]. Avtomobil yo'llarining transport-ekspluatatsion holatini baholash yo'l korxonalarining loyihalash yoki ilmiy-tadqiqot tashkilotlarning buyurtmasi asosida amalga oshiriladi va bunda yo'l korxonalarining injener-texnik xodimlari va bo'lim boshliqlari ishtirok etishadi. Avtomobil yo'llarining transport-ekspluatatsion holatini baholashda quyidagi ko'rsatkichlarni o'lchash zarur:

- ✓ Yo'l to'shamasi ravonligi[3,7,9].
- ✓ Yo'l to'shamasi mustahkamligi.
- ✓ Avtomobil g'ildiragining qoplama bilan ishlashish koeffitsienti;
- ✓ Avtomobillar tezligi[5].

Quyida M.Uyg'ur ko'chadagi avtomobillarning harakat tezligini aniqlash natijalarini keltirib o'tamiz.

TADQIQOT NATIJALARI: Harakat tezligini o'lchash ishlari Mannon Uyg'ur ko'chasining, Harakat tezligi yuqori bo'lgan va qoplama holati yomon joylari biri bo'lgan, Suzuk ota masjidi qarshisida 50 m uzunlikdagi yo'l uchastkasida olib borildi.

M. Uyg'ur ko'chasidagi avtomobil transport vositalarining tezligi jadvali va taqsimot egriligi grafigi.

1-jadval

Tezlik turkumlari (km/soat)	Tezlik takrorlanishi	Zichlik %	Yig'ilgan zichlik (%)
20-25	1	0,8	0,8
26-30	9	7,5	8,3
31-35	14	11,7	20,0
36-40	22	18,3	38,3
41-45	25	20,8	59,2
46-50	18	15,0	74,2
51-55	14	11,7	85,8
56-60	11	9,2	95,0
61-65	6	5,0	100,0

Izoh. M.Uyg'ur ko'chasida Suzuk ota masjidi ro'parasida 50 m masofada oqimning tezliklari o'rganilganda shu narsa ma'lum bo'ldiki, eng ko'p takrorlangan tezlik – modal tezlik 41-45 km/soat tezlikda kuzatildi.

1-rasm. Harakat tezligining zichligi grafigi

Izoh. Suzuk ota masjidi ro'parasida o'lchangan oqimdagi avtomobillar tezligiga binoan oqimda eng ko'p takrorlangan tezlik 48 km/soat ni tashkil etdi.

2-rasm. Harakat tezligining yig'ilgan zichligi grafigi

Izoh. Grafikga ko'ra 15%, 50%, 85%, 95 % lardagi ta'minlanganlik tezliklar mos ravishda 30-15 km/soat, 40-41 km/soat, 50-51 km/soat, 55-56 km/soat ni tashkil etdi.

M.Uyg'ur ko'cha bo'laklarini "Xavfsizlik koeffitsienti" usuli yordamida ko'chani xavflilik darajasini aniqlash.

Avtomobil yo'lining xarakatlanish uchun xavflilik darajasini aniqlash yo'ldan foydalanishda, xarakatni to'g'ri tashkil qilishda, shuningdek, xarakat xavfsizligini oshirish yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqishda yoki yo'lni ta'mirlashda birlamchi asosiy tayanch ma'lumot bo'lib xisoblanadi.

Xarakat xavfsizligi jihatidan yo'l bo'laklarini baxolash usullaridan piri prof. V.F.Babkov tomonidan ishlab chiqilgan xavfsizlik koeffitsentidir.

Xavfsizlik koeffitsienti deb yo'lining aniq bir qismidagi harakat tezligining (V_{KHC}) shu qismga kirib kelishdagi eng yuqori tezlikka nisbatiga aytiladi V_{KHP}

$$K_X = V_{KHC} / V_{KHP} ;$$

2-jadval

Xavfsizlik koeffitsientlari	$\leq 0,4$	0,4-0,6	0,6-0,8	$\geq 0,8$
Yo'l bo'lagining xavflilik darajasi	Juda xavfli	Xavfli	Kam xavfli	Amalda xavfsiz

Avtomobil yo'lining xavfli bo'laklarini xavfsizlik koeffitsenti bilan quyidagi jadvaldagi qiymatlardan foydalanildi.

3-jadval

No	Km	PK	V_{KHP}	PK	V_{KHC}	K_X
1	6	2+20	58	2+70	49	0,85
2		2+90	57	3+40	46	0,81
3		6+10	55	6+60	44	0,80
4		7+35	61	7+85	52	0,85

Izoh. Xavfsizlik koeffitsenti usulida ko'rilganda ushbu **ko'chada** xavflilik darajasi amalda xavfsizdir.

XULOSA VA TAVSIYALAR: M.Uyg'ur ko'chasi bo'ylab harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ishlab chiqilgan tavsiyalar.

M. Uyg'ur ko'chasida o'tkazilgan kuzatuv-o'lchov ishlari natijasida ko'chaning transport-ekspluatatsion ko'rsatgichlari va ko'cha bo'laklarining xavflilik darajasini aniqladim va quyidagi tavsiyalarni ishlab chiqildim.

1. M. Uyg'ur ko'chasida avtomobillarni harakatini to'g'iri tashkil qilish va og'ir yuk avtomobillarni harakatini cheklash[6],
2. M. Uyg'ur ko'chasida diagnostika ishlarini o'z vaqtida bajarish,
3. Ko'chaning transport-ekspluatatsion ko'rsatgichlarini vaqtida baholab borish[3,7,9].
4. Bahorgi kuzgi va qishgi saqlash ishlarini doimiy bajarib borish.
5. Ta'mirlash ishlarida sifatli materiallardan foydalanish[4].

M. Uyg'ur ko'chasidagi kesishma va tutashmalarda harakatni to'g'iri tashkil etish[8]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K.X.Azizov. Xarakat xavfsizligini tashkil etish asoslari. -T., «Fan va texnologiya», Toshkent - 2009 y

2. MShN 25-05 «Avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar» Toshkent 2005 y.
3. Исаев, Жахонгир Азамат Угли, Матчон Бекчонович Тўхтаев, and Алишер Туракулович Маматмуминов. "ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОВНОСТИ ПОКРЫТИЯ В УЛИЦЕ Ш. РУСТАВЕЛИ В ГОРОДЕ ТАШКЕНТ." *Universum: технические науки* 3-1 (108) (2023): 68-71.
4. O'Roqov, Asliddin Xushvaqtovich, Qurbon Ochilovich Mo'Minov, and Jahongir Azamat O'G'Li Isayev. "AVTOMOBIL YO'LLARINI TA'MIRLASHDA BITUM IMULSIYASINING O'RNI." *Academic research in educational sciences* 3.TSTU Conference 1 (2022): 342-345.
5. Исаев, Ж. А., and А. Т. Юлдашев. "ТОШКЕНТ ШАХРИДАГИ Ш. РУСТАВИЛИ КУЧАСИНИ ТРАНСПОРТ-ЭКСПЛУАТАЦИОН КЎРСАТКИЧЛАРИНИ БАҲОЛАШ." *ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI* 2.1 (2023): 3-5.
6. Исаев Дж., Худайбергенов С. и Тохтаев М. "ИЗУЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА (СКОРОСТИ) ДВИЖЕНИЯ НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ (НА ПРИМЕРЕ УЛИЦЫ ШОТА РУСТАВИЛИ)". *Наука и инновации* 2.А1 (2023): 43-46.
7. Касымходжаев, Б. К., М. Б. Тўхтаев, and Ж. А. Исаев. "АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РОВНОСТИ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ." *Экономика и социум* 6-1 (97) (2022): 625-631.
8. ИСАЕВ, Ж. А., and СК ХУДАЙБЕРГЕНОВ. "ШАҲАР КУЧАЛАРИ ТУТАШМАЛАРИДАГИ ЗИДДИЯТЛИ НУҚТАЛАРНИ ЎРГАНИШ УСУЛЛАРИ (Ш. РУСТАВИЛИ КУЧАСИ МИСОЛИДА)." *JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH* 5.4 (2022): 302-306.
9. Khudaybergenov, S. K., J. A. Isaev, and M. B. Tukhtaev. "ASSESSMENT OF THE ROUGHNESS OF ROAD PAVEMENTS." *Экономика и социум* 6-1 (97) (2022): 137-140.

